

**VIRGINIA PEREIRA ÁLVAREZ, PRIMERA ESTUDIANTE, DOCENTE E
INVESTIGADORA MÉDICA DE VENEZUELA****VIRGINIA PEREIRA ÁLVAREZ, VENEZUELA'S FIRST STUDENT,
TEACHER AND MEDICAL RESEARCHER**

LUIS EDUARDO TRAVIEZO VALLES*

*Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias de la Salud, Sección de Parasitología Médica,
Barquisimeto, Venezuela**Correspondencia: Luis Traviezo Valles , E-mail: luisetraviezo@hotmail.com**RESUMEN**

Se describe concisamente, la vida y obra de la guayanesa, Virginia Pereira Álvarez, una de las primeras en graduarse de maestra normalista en Venezuela, primera mujer en presentar y aprobar el examen para “bachiller en Filosofía” de la Universidad Central de Venezuela (UCV), primera mujer que emprende estudios médicos en la UCV (Medicina, 1911), primera docente de una universidad venezolana (preparadora, UCV, 1912), primera venezolana en publicar un artículo de investigación científica (coautora, 1912) y la primera venezolana en graduarse de médico (Filadelfia, Estado Unidos, 1920).

PALABRAS CLAVE: Pionera, investigación, médico, universidad.**ABSTRACT**

The life and work of Virginia Pereira Álvarez, one of the first women to graduate as a elementary school teacher in Venezuela, was the first woman to take and pass the exam for “Bachelor of Philosophy” at the Central University of Venezuela (UCV). First to start studying at UCV (Medicine, 1911), first teacher at a Venezuelan university (teacher assistant, UCV, 1912), first Venezuelan to publish a scientific research article (coauthor, 1912) and the first Venezuelan woman to graduate as a medical doctor (Philadelphia, United States, 1920).

KEY WORDS: Pioneer, research, doctor, university.

Virginia Pereira Álvarez nació en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, Venezuela, en 1886, hija del periodista guariqueño Ismael Pereira Álvarez, quien fuera ministro de Guerra y Marina del general Juan Vicente Gómez y de doña Heraclía López, natural de Ciudad Bolívar. Fue la mayor de cinco hermanos, a saber: Ismael Aníbal, Alejandro, Héctor y América Pereira Álvarez (no utilizaron el apellido de la madre). De ellos, Héctor destacó como diplomático, fue cónsul en Puerto Rico y en Filadelfia, Estados Unidos (1911-1914) lo que le facilitaría a Virginia Pereira (con los años) estudiar en esta ciudad (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

Virginia se graduó con honores (sobresaliente) de maestra normalista en 1902, luego de ser examinada individualmente ante un jurado de veintidós profesores de distintas materias, a los 16 años, siendo una de las primeras maestras normalistas de Venezuela. El título le fue expedido por el Colegio Nacional de Niñas de Caracas. Tal fue su excelencia como normalista que fue nombrada profesora de Geografía de Venezuela, en el Colegio Nacional de Niñas (1906). Luego de esto, fue una de las

primeras mujeres que optó para el grado de “bachiller en Filosofía” en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la tesis “Hidratos de carbono. Ideas generales”, presentación que fue un gran acontecimiento (1910), al cual acudieron (además del jurado) cantidad de intelectuales y curiosos que querían ver a esta muchacha de la provincia, que se “atreve” a examinarse para obtener el grado de bachiller, era la primera vez que una mujer lo intentaba y aprobaba (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019, Angulo y Jiménez 2001).

Seguidamente, fue la primera mujer en matricularse para estudiar Medicina, en la Universidad Central de Venezuela, en el año 1910 (tenía 24 años), siendo la única dama de los 31 inscritos, estudiando durante casi dos años, donde obtuvo notas sobresalientes en las cátedras de Microbiología (recibió clases del Dr. José Gregorio Hernández), Anatomía, Histología, Física y Química Médica, excelencia que le animó a concursar como docente de la UCV, en calidad de estudiante (preparadora), concurso que ganó el 7 de septiembre de 1911 (preparadora de la Cátedra de Química y Física Médica) con lo cual también se convertiría en la primera mujer docente universitaria y primera docente de

Medicina en Venezuela (Fig. 1, retrato izquierdo). La segunda referencia de una mujer docente en Medicina de la UCV y de Venezuela, es del año 1944, 34 años después de la incursión de Virginia Pereira en la enseñanza universitaria (Pérez 2018, González Guerra 1998, Pérez 2012, Olsen 1994, Cantor 2019).

Como preparadora, trabajó con el profesor de la cátedra, el Dr. G.D. Palacios, desarrollando un estudio sobre “química y patológica tropical”, investigación publicada y donde aparece Virginia Pereira como colaboradora (coautora), lo cual la convertiría, para la historia, como la primera mujer venezolana en aparecer en un artículo científico (1912). Igualmente, en 1912, Virginia participó en un curso sobre Química Agrícola, patrocinado por el Ministerio de Fomento de Venezuela, para introducir a jóvenes en este tema (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

Este primer año fue muy intenso para Virginia, como estudiante y preparadora, tal que ella refería que: “...al principio tuve que sufrir hostilidades declaradas, amarguras, burlas constantes, mis parientes me contrariaban y mis amigos me proscibían...” notándose la gran fortaleza de esta jovencita, para enfrentar las críticas y los nuevos desafíos (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

El ingreso de Virginia a la UCV, fue tan notorio, que el general Juan Vicente Gómez, presidente de la república, señaló en su mensaje anual ante el Congreso Nacional de Venezuela (19/03/1911), que “gracias a su gestión” se logró avanzar en el desarrollo de la mujer venezolana, al ser incluida en la UCV, la señorita Virginia Pereira Álvarez, iniciadora de los estudios femeninos universitarios. También su prestancia académica le permitió ser becada (al principio) por el Ejecutivo Nacional (23/09/1910) recibiendo Bs. 100 mensuales, para que pudiera mantenerse en sus estudios de la UCV (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

El cierre de la universidad (UCV), por parte del régimen de Juan Vicente Gómez, el cual quería acabar con la huelga de estudiantes que solicitaban la renuncia del ministro Felipe Guevara Rojas (1912), motivó que Virginia se viera obligada a migrar a los Estados Unidos, en el año de 1912, a los 26 años, para establecerse en la ciudad de Filadelfia (gracias a las facilidades que le ofreció su hermano Héctor) estudiando en el *Woman's Medical College of Pennsylvania*, del cual egresaría con el título de

médico, el 16 de junio de 1920 (a los 34 años de edad) con la presentación de una tesis de grado sobre “quimioterapia” (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

La universidad la distinguió por ser la mejor estudiante extranjera de su grupo, lo que le permitió ganar una beca internacional (1917) de la *Association of University Women* (Asociación Norteamericana de Mujeres Universitarias) con la mejor calificación (99,9/100) superando ampliamente a todas las demás concursantes. Su graduación fue ampliamente reseñada por los periódicos de Venezuela, señalándola como la primera coterránea en obtener el grado de médico, para orgullo de todas las mujeres venezolanas (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

Luego de graduada abandonó el internado e inició el postgrado en Medicina Interna con el doctor A.C. Morgan, profesor de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, realizando investigaciones principalmente en enfermedades cardíacas y pulmonares. También trabajó en la Clínica Ambulatoria Genitourinaria de la Universidad Médica de Jefferson, con el Dr. S.W. Jackson, igualmente investigó sobre fármacos que combatían la lepra (investigación publicada en el *Journal of the American Association of University Women*, 1921) (González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Un año antes de la graduación (1919), Virginia Pereira se había casado con el norteamericano Lindley M. Hussey (nacido el 13/08/1884) el cual era químico-farmacéutico y trabajaba con farmacología y quimioterapia, también Lindley resaltó como escritor, siendo su obra más importante, la novela “*Odalisque*”, publicada en 1927. Lindley conoció a Virginia en Caracas, en una fiesta oficial del presidente Juan Vicente Gómez con empresarios petroleros norteamericanos, quedando profundamente enamorado e impactado, por los brillantes ojos negros de aquella bella morena venezolana, su matrimonio se anunció el 26/03/1919 en “*The Philadelphia Inquire*” (González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Luego de graduada de médico, en 1921, regresa a Venezuela donde trabajó inicialmente en Caracas con su esposo en investigación del tratamiento contra la lepra, con aceite de la semilla del árbol de Chaulmoogra (*Hydnocarpus wightianus*), pero por diversidad de contratiempos, deciden volver a los Estados Unidos en 1927. Se residen en *Parkerford*, cerca de *Pottstown*, *Chester*, en una mansión.

Posteriormente Virginia Pereira regresa a Nueva York, al Centro Clínico Privado de *Lansdowne*, trabajando con la doctora Susan Corson, pero problemas de pareja, afectaron su relación personal, lo cual llega a su clímax cuando el 16/11/1928, en el Condado de *Montgomery, Pensilvania*, es conseguida (Virginia) inconsciente, luego de intentar suicidarse

(presentó dos heridas de una pistola calibre 32 mm) tiempo después hubo una reconciliación de la pareja (1929) pero, lamentablemente, en 1943, deciden divorciarse (Fig. 1, retrato derecho). No quedaron hijos de esta relación (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Figura 1. Bachiller Virginia Pereira Álvarez (retrato izquierdo). Dra. Virginia Pereira Álvarez (retrato derecho).

Regresa nuevamente a Venezuela en 1938. En este período funda la Sociedad Venezolana de Bacteriología, Parasitología y Medicina Tropical en la UCV, asociación científica antecesora de la Sociedad Venezolana de Microbiología (14/04/1953) y de la Sociedad Parasitológica Venezolana (02/02/1980) y resalta, en este período, su carta dirigida al presidente de la república, Eleazar López Contreras (9/12/1939), en la que le manifiesta su intención de revalidar su título de médico (USA) en Venezuela, para poder ejercer y dedicarse a la investigación en el país. Lamentablemente esta comunicación “directa” al presidente, no estaba dentro de los “canales regulares” para realizar la solicitud y el Dr. Arturo Uslar Pietri, ministro de Educación Nacional, le refiere un escrito al secretario de la Presidencia de la República (Dr. Tulio Chiossone) donde le señala que lo correcto era solicitar un examen ante el Consejo Universitario de la UCV, evaluación que debía aprobar para poder convalidar el título y no “directamente” como ella lo solicitaba, mecanismo que se empleaba cuando Virginia se fue por primera vez a Filadelfia (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Durante este segundo período, investigo el uso del tratamiento con ampollas de heterogetílico, para agilizar el movimiento

manual (tratamiento suministrado al insigne poeta lírico cumanes Cruz María Salmerón Acosta que sufría de lepra) experiencia publicada en la Gaceta Médica de Caracas (1939). También junto al Dr. Arnoldo Gabaldón (padre de la erradicación de la malaria en Venezuela y el mundo), investigó posibles nuevos tratamientos contra el paludismo y trabajó en el Laboratorio de Bacteriología del entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el cual dirigió, casualmente, el doctor Gabaldón, concentrándose en el estudio de la malaria en Venezuela. Después formó parte del equipo de médicos del Instituto de Higiene (dirigido también por Gabaldón). Asimismo, realizó grandes aportes con el uso de mercurio para combatir infecciones bacterianas, mediante las inyecciones intramusculares, especialmente en enfermedades intestinales crónicas, difíciles de curar (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019).

Entre las principales publicaciones de la Dra. Pereira Álvarez López, resaltó un artículo en inglés, sobre sus experiencias de superación personales, escritas para la Asociación Norteamericana de Mujeres Universitarias, publicado en el “*Journal of the American Association of University Women*”, este sería también traducido al español para su difusión.

Igualmente publicó artículos en la Gaceta Médica de Caracas (1939), que junto con su “colaboración” cuando era preparadora (1912) la convirtieron en la primera mujer venezolana, en divulgar artículos de investigación en revistas científicas (González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Sobre esto es importante recordar que, en Venezuela, se refiere, que entre los años de 1893 y 2015, existen 181.664 entradas de investigación venezolana, encontrándose 61.320 trabajos (artículos) y 56.449 autores, siendo el primer artículo científico publicado por un venezolano, el del Dr. Dominici Otero, en 1893. En este contexto histórico se resalta a la Dra. Virginia Pereira Álvarez como la primera mujer venezolana en publicar, señalada principalmente por un artículo divulgado en la Gaceta Médica de Caracas del año 1939 (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Requena Mandé 2015, Cantor 2019).

En política, Virginia Pereira también incursionó en 1941, cuando fundó una asociación de damas de la sociedad caraqueña, para apoyar la candidatura de Isaías Medina Angarita y promover el voto de las mujeres en Venezuela, lo cual, en ese entonces, no estaba permitido (Arturo Uslar Pietri se negó siempre al voto femenino) (González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Virginia también resaltó como narradora y poetisa, siendo autora de la novela “*El Ávila mira hacia abajo*”, publicada en 1946. Como estudiosa de la historia de Venezuela, fue elegida como representante por el estado Bolívar, ante la Sociedad Bolivariana de Venezuela (González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018).

Virginia Pereira fallece en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el sábado 12 de abril de 1947, a los 61 años, debido a hipertensión maligna (no controlada) y afecciones cardíacas. Este obituario fue reseñado por el “*The Wisconsin State Journal*” un periódico del estado de Pensilvania. Igualmente hubo obituarios por parte del Colegio de Médicos de Caracas y de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. En su lápida (Filadelfia) hay un error de transcripción en su fecha de nacimiento, ya que aparece 1896 y lo correcto es 1886 (Olsen 1994, González Guerra 1998, Pérez 2012, 2018, Cantor 2019, Fernwood Cemetery 2019).

Es importante recordar a otras tres mujeres luchadoras, con un gran afán por estudiar medicina, estas fueron:

Elizabeth Garrett Anderson (1836-1917) inglesa a la cual le prohibieron el ingreso a las escuelas de Medicina en Gran Bretaña (no aceptaban mujeres), pero su extraordinario esfuerzo y amplia capacidad intelectual (fue autodidacta) le permitió en 1865, convertirse en la primera licenciada en Medicina (médico) de Inglaterra y del mundo (Cantor 2019, Traviezo Valles 2020).

Lya Imber de Coronil (1914-1981), ucraniana de nacimiento, que fue la primera mujer egresada de médico de la UCV y de una universidad venezolana, igualmente fue la primera pediatra de Venezuela, la primera pediatra microbiólogo y la primera sanitarista que usó pantalones en un centro de salud en Venezuela. Igualmente fue la pionera en Venezuela, en permitir que las madres se quedaran con sus hijos enfermos en el hospital (anteriormente esto estaba prohibido), (González Guerra 1998, Cantor 2019, Traviezo Valles 2020).

Sara Bendahan (1900-1946). Esta jovencita nacida en Guatire (estado Miranda), ingresa después que Virginia Pereira a estudiar Medicina en la UCV (1924) terminando la escolaridad en 1930, pero por problemas personales y de salud, no puede presentar la tesis, no logrando graduarse sino hasta 1939 (15 años después de comenzar la carrera) convirtiéndose en la primera venezolana de nacimiento, que se graduaba de doctora en Medicina en Venezuela. Ella dio el discurso de graduación (mejor estudiante) y en el mismo nombró a Elizabeth Garrett, Virginia Pereira y a Lya Imber, cerrando con la narración de su esfuerzo como mujer universitaria, en un mundo académico, hasta entonces, exclusivo para los hombres (González Guerra 1998, Cantor 2019, Traviezo Valles 2020).

Como conclusión, Virginia Pereira Álvarez (Fig. 1) fue una pionera y ejemplo para las mujeres venezolanas, precursora en una época dominada por los hombres. Luz en un período oscuro en lo académico, cultural y social. Fue la primera normalista, bachiller, universitaria, preparadora, médico, investigadora, oradora, en fin, la primera en soñar que la igualdad era posible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANGULO E, JIMÉNEZ E. 2001. La educación de niñas y jóvenes de Caracas entre 1912 y 1950. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación [Tesis], pp. 75.

- CANTOR A. 2019. Las Pioneras de la Medicina en Venezuela. Disponible en línea en: <https://www.cinco8.com/perspectivas/las-pioneras-de-la-medicina-en-venezuela/> (Acceso 12.05.2020).
- FERNWOOD CEMETERY. 2019. Fernwood Cemetery in Lansdowne, Delaware, Pennsylvania, United States. Virginia Pereira Álvarez. Disponible en línea en: <https://billiongraves.es/grave/VIRGINIA-PEREIRA-ALVAREZ/4800065>. (Acceso 04.03.2020).
- GONZÁLEZ GUERRA M. 1998. Los estudios médicos en la Universidad Central de Venezuela a partir de 1891. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela, Colección Monografías. 60. Caracas, Venezuela, pp. 57-58. Disponible en línea en: <https://books.google.co.ve/books?id=8Qz3yUaZkKEC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=Virginia+Pereira+%C3%81lvarez&source=bl>. (Acceso 03.03.2020).
- OLSEN K. 1994. Cronology of Women History. Green Wood Press, London. Disponible en línea en: <https://books.google.co.ve/books?id=jFY3CxmHk4cC&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Virginia+Pereira> (Acceso 03.04.2020).
- PÉREZ J. 2012. Una pionera de la medicina moderna venezolana. Revista Electrónica Fuego Cotidiano. Disponible en línea en: <http://fuegocotidiano.blogspot.com/2012/07/una-pionera-de-la-medicina-moderna.html> (Acceso 13.04.2020).
- PÉREZ J. 2018. La Historia de la Mujer del Escritor. Disponible en línea en: https://www.researchgate.net/publication/333903517_La_mujer_del_novelist (Acceso 04.05.2020).
- REQUENA MANDÉ J. 2015. Un siglo de las publicaciones científicas en Venezuela. Boletín Antropológico (Universidad de Los Andes). 90(1):151-186.
- TRAVIEZO VALLES L. 2020. Lya Imber, pediatra microbióloga y primera doctora de Venezuela. Kasma. 48(1):e48132159. Disponible en línea en: <http://produccioncientificaluz.org/index.php/kasma/issue/view/2824> (Acceso 13.05.2020).